

koop in meerdere rayons) en een hoofdkas bij de afdeling Boekhouding.

De omzet bedraagt ongeveer f 3.000.000 per jaar.

De verkoop geschiedt uitsluitend à contant. De aflevering geschiedt op wensch aan huis, zonder prijsverhooging. De betaling kan in dat geval zoowel vooraf als bij aflevering aan huis geschieden.

Iedere caissière rekent dagelijks af aan de centrale kas, die op haar beurt met de hoofdkas afrekent.

De inkoop geschiedt door de Directie op advies van de afdelingschefs.

Bij ontvangst worden de artikelen, na te zijn goedgekeurd, als regel in een Centraal Magazijn opgeslagen en vanuit dat magazijn worden de voorraden van de afdelingen aangevuld.

Geef aan hoe Ge de controle zult uitvoeren, wat betreft de inkomsten en de voorraden, in de veronderstelling, dat men van den accountant verlangt, dat hij de jaarrekening zal onder teekenen zonder voorbehoud.

No. 4.

Kartel

(2—5 uur)

Eenige Nederlandsche en Duitsche weverijen besluiten tot het aangaan van een kartel voor den tijd van 10 jaar tot regeling van de prijzen en contingentering van den omzet in het geheele afzetgebied.

Ieder fabrikant heeft te dien behoeve eene opgaaf gedaan van:

1°. den omzet in bonte en witte weefsels (ieder afzonderlijk) over de jaren 1925, 1926 en 1927 in Nederland, Duitschland, Nederlandsch-Indië, de overige landen.

Sommige firma's doen ook consignatiezendingen.

2°. den kostenden prijs van 6 nauwkeurig omschreven soorten product franco zeehaven of landgrens bij export en af fabriek voor levering in het binnenland.

Alle fabrikanten moesten dien kostenden prijs berekenen op de volgende wijze:

Direct materiaal	a		
idem loon	b		
Som der directe kosten		D	
Aandeel i/d technische kosten (... % van b)		t	
„ i/d gener. kosten (... % van D)		g	
Emballage (directe kosten)		e	M
Vracht tot grens of zeehaven			f
Verkoopkosten (... % van M)			v
			<u>T</u>

waarbij e en v bij levering in het binnenland anders zijn dan bij export.

De aangesloten fabrikanten dragen meerdere accountants (de Duitsche zullen in Holland, de Hollandsehe zullen in Duitschland werken) op, na te gaan in hoeverre de ingediende cijfers de voor het gegeven doel vereischte graad van nauwkeurigheid bezitten en zich omtrent hun wijze van werken, die in alle fabrieken op overeenkomstige wijze moet geschieden, onderling te verstaan.

Geef aan, waarop bij dezen arbeid in het bijzonder moet worden gelet en hoe U meent, dat men tot een voldoende gefundeerd oordeel over de betrouwbaarheid der ingediende cijfers kan komen.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

Rectificatie. In de Systematiek, opgenomen in het vorige nummer, staat op blz. 10 onder VI 4: „Vereenvoudiging der voortbrenging”; dit moet zijn „Vereenvormiging” der voortbrenging.

Ter besparing van plaatsruimte wordt de Systematiek niet in alle nummers herhaald. Voor het gemak van de lezers zal ze echter nu en dan opnieuw worden afgedrukt.

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Report of president of American Institute of Accountants

In het rapport wijst de voorzitter op de huidige positie van het Instituut en breekt een lans voor de publiciteit door het Instituut, in stede van adverteeren door den individueelen accountant.

A II 4 (A 33) (*Am. Journal of Accountancy van Oct. 1928.*)

III. LEER VAN DE INRICHTING

Emploi des machines à statistiques dans une compagnie d'assurances

H a m o i r, Y. — Een beschrijving van de premie-administratie en de automatische uitschrijving der jaarlijksche kwitanties enz. met behulp van ponskaarten en de Power tabuleermachine.

A III 3 (A 35) (*Mon Bureau van Oct. 1928.*)

Toepassing van de kantoormachine in de administratie van een commissionnair in effecten

S c h e n k, J. — Beschrijving van de administratieve verwerking der gegevens bij in- en verkoop van effecten, coupons en termijn-affaires met behulp van kantoormachines.

A III 3 (A 35) (*Administratieve Arbeid van Oct. 1928.*)

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De ideeën van Prof. Volmer over de technische contrôleleer

S t e r n h e i m, Dr. A. — Sehr. bestrijdt in dit artikel de ideeën van Prof. Volmer over de contrôleleer.

A IV 1 (A 33) (*De Bedrijfseconoom van Oct. 1928.*)

Een en ander omtrent het vastleggen van hulpboektotalen

H a r t o g, G. — Het vastleggen van de hulpboektotalen wordt besproken en met eenige voorbeelden toegelicht.

A IV 3 (A 33)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Oct. 1928.

Investigations in respect of fraud and for promotions and purchase of a business

T a y l o r, M. — De wijze van uitvoering, alsmede de mo-

gelijkheden die bij deze investigations van belang zijn, worden in het kort besproken.

A IV 3 (A 33)

The Incorporated Accountants' Journal van Oct. 1928.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Statistical methods. The uses of averages

Whitmore, F. — Schr. bespreekt de toepassingsmogelijkheden van het rekenkundig gemiddelde, meridiaan, geometrisch en gewogen gemiddelde.

B a III 2 (A 31) *The Accountants' Journal van Oct. 1928.*

Finance

Bertram, H. A. — De openbaarmaking der jaarrekening, zooals in de Companies Bill 1928 is geregeld, is door vrees voor concurrentie onvoldoende. Schr. bepleit instelling van een regeeringsbureau, waaraan jaarlijks onder geheimhouding de uitvoerige balans en verlies- en winstrekening volgens een vaststaand schema wordt ingezonden.

B a III 3 (A 23) *The Accountants' Journal van Oct. 1928.*

Einheitsbuchführungen

Fischer, R. — Zie B a IV 4.

B a III 3 (A 25)

Archiv für das Revisions- und Treuhandwesen van Oct. 1928.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Vaste kosten bij electriciteitsbedrijven I

Jansen, Ir. H. A. J. — Tot het verdeelen van de kosten in vaste en variabele zijn de methoden van Wright en Aghte onbevredigend. We moeten de kostprijs-elementen op zich zelf bezien.

B a IV 2a (A 24)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Oct. 1928.

Kostprijsberekening

Meijer, J. — De vraag der vergelijkbaarheid van de uitkomsten der gemeentelijke verbruikshuishouding werd in 1924 eenigszins opgelost door vaststelling der begrotings- en rekeningsvoorschriften. Maar een vergelijking der kosten der verschillende gemeentebedrijven is daarna niet wel mogelijk. Na een definitie van den kostprijs gaat Schr. over tot de beantwoording van de vraag, waartoe dient in het algemeen de kostprijsberekening?

B a IV 2a (A 26)

„Gas” p. 104/105 (1928).

Proportionele kostprijscalculatie

O (v e r e e m), v (a n) — Besproken worden de constante en variabele kosten, alsmede de progressieve en degressieve kosten. Ook Schmalenbach's proportionele kostprijscalculatie wordt bezien.

B a IV 2a (A 24)

Maandblad voor het Boekhouden van Oct. 1928.

Limitations of present balance sheets

Couchman, C. B. — De vraag of de thans geldende principes inzake balansopmaking speciaal t.a.v. de waardeering juist zijn, wordt uitvoerig beantwoord, waarbij Schr. de verwantschap tusschen interne balanswaarde en beursnotering der aandelen bespreekt. Hij komt tot de conclusie,

dat de nieuwe theorieën aanbevelenswaardig zijn voor een bepaald geval en dat de tot nog toe gevolgde methoden van kostenden prijs event. reproductiekosten nog steeds in het algemeen de beste zijn.

B a IV 2c (A 30) *(Am) Journal of Accountancy van Oct. 1928.*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Financiering d'ér industrie door obligatieleeningen

Beursredacteur van de Maasbode. — Gegeven wordt een beschouwing over de motieven van het financieren van de industrie met obligaties.

B a V 2 (A 2)

Maandblad voor het Boekhouden van Oct. 1928

De belegging van de gelden van rijksfondsen en -instellingen

Lutterveld, Mr. W. M. J. — Schr. bespreekt het ontwerp van wet tot nadere regeling van de belegging van rijksfondsen en -instellingen.

B a V 5a (B 11)

De Bedrijfsconoom van Oct. 1928.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Doelmatige Overheidsbemoeiing

Zanten, Mr. Dr. J. H. van — Een critische beschouwing van het rapport, over dit onderwerp uitgebracht door de Commissie uit de vrijzinnig-democratische partij.

B a VI 3 (B 11)

Econ.-Statistische Berichten van 10 Oct. 1928.

Einheitsbuchführungen

Fischer, R. — Schr. breekt een lans voor zelfstandige Geschäftsbuchführung en Betriebsbuchführung in tegenstelling tot het ontwerp der Einheitsbuchführungen für den Braunkohlenbergbau, welke een „zwangsläufige Kontrolle der doppelten Buchführung” voorstaat.

B a VI 4 (A 16)

Archiv für das Revisions- und Treuhandwesen van Oct. 1928.

Over rationalisatie en werkloosheid I

Waerden, Dr. Ir. Th. van der — Het eigenlijke in de rationalisatie is niet de machine als krachtbron, maar de koppeling der mechanische krachtbron aan het arbeidswerktuig. De invoering der rationalisatie in de praktijk bestaat uit een 12-tal elementen, die nader door Schr. worden uitgewerkt.

B a VI 4 (A 16)

De Socialistische Gids van Oct. 1928.

Trusts en kartels

Bergh, Mr. Z. van den — Schr. blijkt een warm voorstander te zijn van deze hoogere ondernemingsvormen, maar bepleit toch toezicht van staatswege omdat zij zekere gevaren met zich brengen.

B a VI 14 (A 3)

Vragen des Tijds van Oct. 1928.

De gemengde onderneming als oplossing van de tegenstelling tusschen particuliere en overheidsexploitatie I

Groot, Drs. A. M. — Het probleem van de machtsverdeling tusschen overheid en particulier kan wellicht tot oplossing worden gebracht, wanneer we ons baseeren op een systeem der functioneële machtsverdeling in tegenstelling tot de algemeene machtstoewijzing.

B a VI 14 (A 3)

De Naamlooze Vennootschap van Oct. 1928.

Organisatie en werking van het gemengde trambedrijf te 's-Gravenhage

Labberton, Mr. Dr. J. H. — Schr. schetst de over-

wegingen, die gemeente en concessionaris er toe geleid hebben, den gemengden bedrijfsvorm te aanvaarden, en gaat dan over tot een bespreking van de statuten der N.V. en van de tusschen partijen gesloten overeenkomst.

B a VI 14 (A 3) *Gemeentebestuur van Oct. 1928.*

Le travail en commissions

Dennison, Henri S. — Het vormen van studiecommissies voor verschillende onderdeelen der onderneming is te verkiezen boven elken anderen vorm van samenwerking, hetgeen schr. afleidt uit zijn ervaring met deze commissies in Amerika.

B a VI 16 (A 6) *Mon Bureau van Oct. 1928.*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Het loonpeil in de groote steden

Bölger, Ir. B. — Het loonpeil in de groote steden is aanmerkelijk hooger dan op het platteland, in het bijzonder bij de beschutte bedrijven.

B a VII 2 (A 14) *De Nederl. Werkgever van 25 Oct. 1928.*

De welstand van de arbeidersklasse in Nederland

Bölger, Ir. B. — De huidige welstand is grooter dan die in vroeger jaren en grooter in Nederland dan in het buitenland. Verschillende groepen van arbeiders, met name het gemeentepersoneel, genieten een veel hooger welstand dan de arbeiders in de bedrijven die aan internationale concurrentie onderhevig zijn. De stelling, dat men eerst de loonen moet verhoogen en de verhooging der productie dan vanzelf zal volgen is funest.

B a VII 2 (A 1) *De Ingenieur pag. 13/30 (1928).*

Minimumloon in het landbouwbedrijf

Hiemstra, P. — Een groot deel der landarbeiders leeft op de grens van het pauperisme. Door vaksstrijd kan geen verbetering worden verkregen, omdat zij niet tot organisatie zijn te brengen. Schr. bepleit een minimumloon en bestrijdt uit dien hoofde het rapport der commissie-Bordewijk.

B a VII 2 (A 14) *De Socialistische Gids van Oct. 1928.*

Problems of profit-sharing

Garnett Harper, J. — De winstdeeling kent drie vraagstukken: A. vaststelling der winst. B. verdeling der winst. C. controle op A en B. Schr. meent dat meerdere toepassing der profit-sharing zal leiden tot vrede in industrie en verhooging der efficiëntie.

B a VII 3 (A 14) *The Accountants' Journal van Oct. 1928.*

Verhooging van de arbeidsprestatie bij de uitvoering van bouwwerken

Scharroo, P. W. — In aansluiting aan het artikel „arbeid en vermoeidheid besparende werkwijzen in het bouwbedrijf” (Bouwbedrijf van 9 Dec. 1927) wordt het resultaat der proefnemingen bij verschillende bouwwerken bekend gemaakt.

B a VII 5 (A 14) *Bouwbedrijf p. 124/125 (1928)*

Psychotechnisch onderzoek van kantoorbedienden

Weigl, Dr. E. — Aan de hand van in de praktijk samengestelde diagrammen worden de resultaten besproken van een 6-tal tests. Het is niet alleen voldoende te letten op den tijd, doch ook op de gemaakte fouten (fouten-analyse), de methode van werken, enz.

B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid van Oct. 1928.*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN.

De strijd om de Europeesche aluminiummarkt

Schürmann, A. — Schr. bespreekt de aspecten van den

strijd tusschen het Europeesch aluminiumkartel en de Aluminium Co. of America.

B b I 3 (B 3d) *De Ned. Mercur van 18 October 1928.*

V. INDUSTRIE.

Electricity accounts and costing

Andrews, H. — Korte beschrijving van de wettelijke regeling van de electriciteitsvoorziening in Engeland. Voorts wordt behandeld de inrichting van de administratie en het kostprijsschema van dit bedrijf.

B b V 19 (B 3r) *The Accountant van 6 Oct. 1928.*

Vaste kosten bij electriciteitsbedrijven I

Jansen, Ir. H. A. J. — Zie B a IV 2a.

B b V 19 (B 3r) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Oct. 1928.*

Gasvoorziening op verren afstand

Munnink, H. J. v. d. — De gasvoorziening op verren afstand, zooals voorgestaan wordt door het Staatsmijnbedrijf, is technisch te verwerkelijken, maar economisch een open vraag.

B b V 19 (B 3r) *De Nederl. Mercur van 25 Oct. 1928.*

VI. HANDEL

Winkelsluiting

Daelen-Meuter, J. van — Schr. becritiseert de Zondagssluiting voor de kleine winkeliers.

B b VI 4 (B 5) *De Nederl. Mercur van 4 Oct. 1928.*

IX. VERZEKERING

De belegging der arbeidsverzekeringsfondsen II

Lindner, K. — Schr. bespreekt de tegenstellingen tusschen de rapporten der commissies-Van Vuuren en van Gijn over de beperking van het beleggingsgebied en over taak en bevoegdheden van den Centralen Beleggingsraad.

B b IX 2 *De Socialistische Gids van Oct. 1928.*

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

De rijkspostspaarbank als deposito-bank

Groen, Mr. J. H. — Uit verschillende gegevens leidt Schr. af dat de rijkspostspaarbank als deposito-bank wordt gebezigd en bespreekt in dit verband verhooging van het rentegevend maximum en van rentevergoeding.

B b X 7 (B 6a) *Econ. Statistische Berichten van 24 Oct. 1928.*

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Amidon, L. E. C. and T. Lang. Essentials of cost accounting. New York, 1928.

Babenroth, A. C. and H. T. Viets. Readings in modern business literature. New York, 1928.

Badger, R. E. Investment principles and practices. New York, 1928.

Bartholomew, R. Short course on direct mail. New York, 1928.

Bartlett, John T. and Charles M. Reed. Retail credit practice. Foreword by David J. Woodlock. New York, 1928.

Busold, K. Berufsberatung und Berufsauslese. Eine kritische Untersuchung der Methoden der Auslese und der Bewährungs-kontrolle. München, 1928.

Craig, D. R. a.o. Series of nine radio talks on business. Pittsburgh, 1928.

Cross, M. C. Type of business enterprise, structure and control. New York, 1928.

Durstine, R. S. This advertising business. New York, 1928.